

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS EN FLORA VASCULAR DE GALICIA, 2007

- Damos cuenta aquí, sin pretender ser exhaustivos, de algunas novedades botánicas en relación con Galicia durante 2007.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. (2007). Los herbazales terofíticos higro-nitrófilos en el noroeste de la Península Ibérica (*Bidentetea tripartitae* Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951). *Lazaroa*. **27**: 43-58. Universidad Complutense. Madrid.
- AMIGO, J.; BELLOT, F. †; BUIDE, M.; BUJÁN, M.; CASASECA, B. †; CASTRO, E.; GARCÍA-MARTÍNEZ, X. R.; GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P.; IZCO, J.; LARRINAGA, A. R.; LOUZÁN, R.I.; MEDRANO, M.; MOURIÑO, J.; ORTIZ, S.; PULGAR, Í.; QUINTANILLA, L.G.; RIAL, V.; RODRÍGUEZ-O (2007). Aportaciones corológicas a la flora gallega del Herbario SANT. *Boletín BIGA*. **2**: 125-132.
- AZURMENDI, F.; BARBEITO, T & PORTO, D. (2007). Brañas de Xestoso: una turbera protegida, aunque amenazada. *Quercus*. **259**: 26-32. América Ibérica. Madrid.
- BAÑARES, Á; BLANCA G.; GÜEMES, J.; MORENO, J.C. & ORTIZ, S. (EDS.) (2007). *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España. Adenda 2006*. 92 pp. Dirección General para la Biodiversidad-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid.
- BENITO ALONSO, J.L. (2007). Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 2004. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos*. **8-9**: 13-17. Real Jardín Botánico de Madrid. Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos. Madrid.
- CAMAÑO, J.L. (2007). Contribución a la iconografía de la flora vascular de Galicia. *Boletín BIGA*. **2**: 111-124. Asociación BIGA. Cangas.
- CASTRO, M.; PRUNELL, A. & BLANCO-DIOS, J.B. (2007). *Guía das árbores autóctonas e ornamentais de Galicia*. 301 pp. Edicións Xerais de Galicia. Vigo.
- CASTROVIEJO, S. ET AL. (2007). *Flora Iberica XV. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Rubiaceae-Dipsacaceae*. 449 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. ET AL. (2007). *Flora Iberica XVIII. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Cyperaceae-Pontederiaceae*. 420 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- DOMÍNGUEZ PEREIRA, J. (2007). Olivares en Galicia. Plantaciones de Quiroga. Lugo. *Lucensia*. **35**: 361-369. Biblioteca del Seminario Diocesano de Lugo.
- FAGÚNDEZ DÍAZ, J. & BARRADA BEIRAS, M. (2007). *Plantas invasoras de Galicia. Biología, distribución e métodos de control*. 199 pp. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible. Santiago de Compostela.
- FAGÚNDEZ, J. (2007). Nuevos datos de flora vascular exótica en Galicia (noroeste de la Península Ibérica). *Lazaroa*. **28**: 111-114. Editorial complutense. Madrid.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.; RIAL POUZA, S.; ÁLVAREZ GRANA, D.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. (2007). Aportaciones a la flora de Galicia, VI-II. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*. **15**: 53-63. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
- HORJALES, M; RUBIDO, M. & REDONDO, N. (2007). Nuevas aportaciones a la corología de la flora vascular del noroeste ibérico. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*. **15**: 65-71. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
- MARTÍNEZ-AZORÍN, M.; CRESPO, M.B. & JUAN, A (2007). Taxonomic revision of *Ornithogalum* subgen. *Cathissa* (Salisb.) Baker (Hyacinthaceae). *Anales del Jardín Botánico de Madrid*. **64**(1). 7-25. Real Jardín Botánico. Madrid.
- MARTINS, Á., CRESPI, A.L., CASTRO, A., FERNANDES, C.P., ROCHA, J., BERNARDOS, S., AGUIAR, C. & AMICH, F. (2007). Contribución para la caracterización florístico-ambiental del Norte de Portugal. *Botanica Complutensis*. **31**: 99-111. Universidad Complutense. Madrid.
- MUÑOZ-CENTENO, L.M.; DELGADO-SÁNCHEZ, L.; SANTOS-VICENTE, M. & MARTÍNEZ-ORTEGA, M.M. (2007). Taxonomy of *Veronica* L. subsect. *Veronica* (Plantaginaceae) in the western Mediterranean. *Botanical Journal of the Linnean Society*. **155**: 65-81. Linnean Society. Londres.
- PIMENTEL, M. & SAHUQUILLO, E. (2007). Intraspecific variation and phylogeography of the high-ploid Iberian endemic *Anthoxanthum amarum* Brot. (Poaceae; Pooideae) assessed by random amplified polymorphic DNA markers (RAPDs) and morphology. *Botanical Journal of the Linnean Society*. **155**: 179-192. Linnean Society. Londres.
- PINEIRO PORTELA, R.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO, R. (2007). Asientos para un atlas corológico de la flora occidental. *Boletín BIGA*. **2**: 133-148.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. (2007). Asientos corológicos, LOU 2004. *Boletín BIGA*. **2**: 40-120.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO, J.L. & PINO, R. (2007). Las *Trichera silvatica* Schrad. (Dipsacaceae) Merino en el herbario de Lourizán y el género *Knautia* en Galicia. *Boletín BIGA*. **2**: 5-34.
- PINO, R. & PINO, J.J. (2007). Recensión: Guía das orquídeas de Galicia (2006). Cortizo Amaro, C. & Sahuquillo Balbuena, E. *Boletín BIGA*. pp 151-155. Asociación BIGA. Cangas.
- ROMERO BUJÁN, M. I. (2007). La Flora vascular amenazada en Galicia. Catalogación y protección de las especies. *Naturalia Cantabricae*. **3**: 15-24. Universidad de Oviedo. Oviedo.
- ROMERO BUJÁN, M.I. (2007). Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Botanica Complutensis*. **31**: 113-125. Universidad de Salamanca. Salamanca.
- ROMERO, M.I.; AMIGO, J. & RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. (2007). El género *Isoetes* L. en Galicia: clave para la identificación de especies según la ornamentación y tamaño de las macrósporas. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*. **15**: 47-52. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
- V.V.A.A. (2007). Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. *Diario Oficial de Galicia*. **89**: 7409-7423. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Santiago de Compostela.

VÁZQUEZ, F.M. & GUERRA, M.J. (2007). Aportaciones Corológicas a la Flora en Extremadura: *Gentiana lutea* var. *aurantiaca* (M. Laínz) Renob. *Folia Botanica Extremadurensis*. 1: 58-59. Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico. Grupo Habitat.. Badajoz.